

MODERNIDADE E TRADIÇÃO NA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA: três casas de Zanine Caldas em Brasília

Giselle Marie Cormier Chaim
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Arquitetura PPG FAU/UnB
gisellecormier@gmail.com

Ana Elisabete de Almeida Medeiros
Professora Adjunta II do Departamento de Teoria e História da Arquitetura e do
Urbanismo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / UnB
ana@unb.br

Ivan Manoel Rezende do Valle
Professor Adjunto do Departamento de Teoria e História da Arquitetura e do
Urbanismo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / UnB
vallefau@unb.br

Resumo:

Zanine Caldas foi um importante arquiteto no contexto do período moderno no Brasil, cuja obra representativa da arquitetura em madeira relaciona modernidade e primitivismo, inovação, regionalismo e tradição. Aprendeu a construir a partir da observação do trabalho dos mestres carpinteiros e canoeiros de sua cidade natal, Belmonte, na Bahia, e aprimorou a técnica de construção em madeira tendo desenvolvido encaixes e entalhes primordiais na escala do modelo reduzido, durante os anos em que fazia maquetes das obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer ou Alcides da Rocha Miranda, e nas diversas residências que construiu de norte a sul do Brasil. Soube ressignificar em suas obras aspectos da arquitetura tradicional e do colonial brasileiro, em que chamam a atenção os detalhes construtivos de coberturas, com nítida influência oriental no desenho e acabamento dos forros e beirais, e as esquadrias em painéis modulares de madeira e vidro, entre outros. O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar e comparar residências de sua autoria a partir da análise dos quatro elementos principais que podem ser destacados em sua obra: a cobertura, as vedações, a implantação e o aspecto artesanal do projeto, especialmente nos detalhes construtivos e na técnica primorosa de construção em madeira. Nesse sentido, serão abordadas três residências do arquiteto localizadas em Brasília, selecionadas a partir de um extenso levantamento do conjunto da obra do arquiteto na cidade, em que visitas a cada uma delas e entrevistas com os proprietários e profissionais envolvidos no projeto e na construção das mesmas vêm sendo realizados. Como resultado final do trabalho pretende-se compreender as semelhanças, diferenças e particularidades das obras de Zanine Caldas em relação ao programa de residências do modernismo clássico brasileiro.

Palavras-chave: modernidade; regionalismo; madeira.

Abstract:

Zanine Caldas has been an important architect of the modern period in Brazil, whose representative work of architecture in wood relates modernity and primitivism, innovation, regionalism and tradition. He learned to build from the observation of the work of his hometown carpenter masters and boatmen, in Belmonte, Bahia. He enhanced wooden construction techniques both in the reduced model, particularly during the time in which he worked with Lucio Costa, Oscar Niemeyer and Alcides da Rocha Miranda, and in the construction of several residences from North to South of Brazil. His work conveyed a new meaning to traditional and colonial Brazilian architecture. His contribution to the constructive details of roofs – integrating Eastern influence in the design of liners and eaves – and the use of window frames as in modular panels of wood and glass stand out as important examples of his work. The purpose of this study is to present and compare Zanine's residences, taking into account the four main important elements of his work: roofs; walls and panelings; implantation; and the accurate artcraft work, especially in the constructive details and fine wood construction technique. Thus, three of his residences located in Brasília will be examined, as the result of an extensive mapping of Zanine's work in the city, which included visits and interviews with owners and residents. The aim of this study is to understand the similarities, differences and particularities of Zanine's work in relation to other residences built under the influence of Brazilian classical Modernism.

Key words: modern architecture; regionalism; timber construction

INTRODUÇÃO

José Zanine Caldas é reconhecido no cenário arquitetônico nacional por ter representado a síntese entre os saberes empírico e erudito na construção e pelo fato de sua variada obra realizada ao longo de mais de 60 anos de experiência profissional simbolizar a ressignificação de aspectos da arquitetura tradicional e do colonial brasileiro em um programa residencial moderno. Nasceu em 1919 em Belmonte, pequena cidade do litoral sul da Bahia e morreu no Rio de Janeiro, em 2001, deixando um legado de relevante interesse pela qualidade de sua arquitetura.

Zanine tinha uma relação particular com a natureza e com a madeira, matéria prima principal para realização de suas obras, que em geral têm um caráter de preservação e valorização da paisagem e adequado e respeitoso ajuste de implantação no terreno. A madeira estava presente tanto nos modelos reduzidos que o auxiliavam a compreender o projeto como na utilização do material como sistema construtivo em suas construções, em que foi reconhecido por suas habilidades com os encaixes e entalhes, e tornou-se também exímio carpinteiro e moveleiro. Em tempos em que pouco se discutia a respeito da preocupação em preservação do meio ambiente e na reutilização de materiais, o arquiteto já tratava dessas questões. Em SILVA (1988 s/p), Caldas relata o seguinte:

Apreendi que a madeira tem duas vidas: A primeira, como árvore; a segunda, como mesa e cadeira, cama e armário, assoalho e vassoura, gamela e colher de pau, casa e curral, berço e caixão. (...) A segunda vida da madeira é gerada pela mão e pelo espírito humano. São objetos de madeira que saem de nossa imaginação e ganham formas reais, passando a conviver conosco e continuam assim durante gerações, transformando-se, impregnando-se de vivência, servindo de testemunho e mantendo a utilidade.

Quanto à formação como arquiteto, Zanine foi autodidata: nunca estudou arquitetura em uma universidade, mas tornou-se um exímio construtor em madeira a partir da observação dos mestres-de-obras que construía canoas e casas em sua cidade natal, e dos artesãos e dos construtores imigrantes italianos, durante os anos em que viveu no interior de São Paulo.

Ainda que não tenha tido um treinamento formal em nenhuma escola de arquitetura, sua obra arquitetônica engloba diversas construções expressivas no Brasil e no exterior. Apesar de o reconhecimento no Brasil ser menor, chama a atenção a presença marcante na exposição do conjunto de sua produção arquitetônica no *Musée des Arts Decoratifs*, em Paris, em 1989, além da publicação de uma de suas casas em madeira no periódico francês *Architecture d'Aujourd'hui* (1988).

Sua carreira profissional teve início aos 18 anos, quando deixou Belmonte em direção a São Paulo e, posteriormente, ao Rio de Janeiro, quando, nos anos 1940, abriu um

ateliê de maquetes. Com a confecção de maquetes arquitetônicas de qualidade, Zanine teve um relacionamento direto com os maiores nomes da arquitetura modernista brasileira da época, tais como Oscar Niemeyer, Oswaldo Arthur Bratke, Alcides da Rocha Miranda, Lucio Costa e tantos outros. Estes se tornaram os promotores e defensores das habilidades e da legitimidade de Zanine como arquiteto, com destaque para Lucio Costa que, no Congresso Brasileiro de Arquitetura de 1991, ofereceu seu próprio *CREA* caso ele precisasse para habilitar seu trabalho.

Figura 1 – Sérgio Rodrigues, Zanine Caldas e Sérgio Bernardes.
Fonte: Acervo pessoal da família Caldas cedido à autora.

Figura 2 – Zanine Caldas e Lúcio Costa em visita à Brasília.
Fonte: CEDOC/UnB

Este período foi essencial para a formação de seu pensamento arquitetônico, definido pela relação dual entre a modernidade e a tradição, por meio da releitura do colonial e do vernáculo brasileiros e na ressignificação do tradicional na elaboração de obras que apresentam caráter artesanal e uma linguagem regional.

A partir dos anos 1980, a arquitetura de Zanine Caldas passa a se tornar reconhecida no cenário arquitetônico nacional especialmente pelo domínio da técnica da construção em madeira. Trata-se de um conjunto extenso de edifícios residenciais construídos principalmente no Rio de Janeiro, mas também na Bahia, em São Paulo, no Espírito Santo, além de alguns exemplos de construções fora do Brasil. Apesar de ter várias casas construídas em Brasília, o conjunto de sua obra na capital permanece desconhecido devido à falta de material ou de publicações disponíveis a este respeito.

Parte de um trabalho maior, que visa justamente compilar e apresentar a obra de Zanine Caldas em Brasília, este artigo tem por objetivo principal discutir as questões de tradição e modernidade em três exemplares de residências de sua autoria na capital federal, por meio de análise de aspectos particulares identificados como elementos representativos da construção em madeira de Caldas: as coberturas e os detalhes de forros; as vedações, especialmente representadas pelas esquadrias e painéis; a implantação e a

relação com o terreno; e o aspecto construtivo artesanal próprio de cada obra, que aproxima a reinterpretação da tradição no desenho moderno.

O processo metodológico global do processo se iniciou com o mapeamento das residências de Zanine Caldas em Brasília – algumas conhecidamente obras do arquiteto, outras que foram observadas e cuja confirmação se deu a partir de entrevistas realizadas com os proprietários. A compilação da obra se seguiu com visitas às residências e realização de levantamentos fotográficos e cadastrais de cada uma delas, gerando ao final um banco de dados das residências projetadas e construídas por Zanine em Brasília.

Para este trabalho, foram selecionadas três das residências para apresentação e análise por meio de fotografias e relatos contendo informações relevantes sobre os quatro parâmetros ou elementos representativos das construções de Caldas.

O objetivo principal esperado com essa pesquisa é, portanto, o de fornecer subsídios para arquitetos e estudiosos a respeito do programa residencial moderno brasileiro realizado em madeira na capital federal e sobre a obra singular de Zanine Caldas.

OS PROJETOS DE ZANINE CALDAS EM BRASÍLIA

Com a intenção de compreender e ilustrar a arquitetura de Zanine Caldas no contexto da relação entre modernidade e tradição em sua obra, foram selecionadas para levantamento e análise neste trabalho três residências representativas de sua obra em Brasília. As residências foram escolhidas não apenas por agregarem em seu conjunto uma grande variedade de elementos arquitetônicos empregados por Caldas, especialmente aqueles cuja inspiração sejam aspectos da arquitetura tradicional brasileira, mas também pelo fato de serem bastante distintas entre si, demonstrando a habilidade técnica e criativa do arquiteto.

De maneira geral, o repertório da arquitetura tradicional brasileira, especialmente a colonial, foi identificado na caracterização do partido geral das residências. Nos três exemplos há presença de varandas ou alpendres ventilados que variam de caso a caso. As coberturas, em especial, remetem substancialmente às soluções tradicionais com o emprego de telhas coloniais ou de barro, com beirais avantajados e trabalho primoroso de acabamento interno com os forros em madeira.

Em termos das esquadrias e vedações, é notável o balanceamento na percepção do espaço como um todo, uma vez que a estrutura principal de vigas e pilares robustos é,

em geral, reduzida pelo uso de soluções extremamente delicadas de esquadrias. A presença dos requadros marcados em madeira, em que o ritmo nas fachadas remete às soluções das fazendas mineiras, e de soluções para ventilação natural dos ambientes, por exemplo, são elementos apresentados a seguir que representam bem a dualidade do moderno versus o tradicional na obra de Caldas.

A implantação e a influência da topografia e do paisagismo, bem como a relação com o entorno, são fatores determinantes em todos os casos e refletem a particularidade da obra de Caldas em sua compreensão da natureza. A Residência 01¹ parece estabelecer com o terreno uma relação de predomínio e de dependência da natureza circundante de maneira grandiosa e exuberante, relação que na Residência 03 se dá de forma delicada e singela. Já a Residência 02 se percebe no acesso principal escondida pela camada de vegetação circundante, em que se visualiza em primeiro plano o telhado com clara influência japonesa, de modo que a imponência de sua construção apenas se revela após a aproximação.

Finalmente, a reutilização de materiais, desde madeiras de demolição transformadas em forros, portas e janelas até o reaproveitamento de azulejos, cerâmicas e ferragens antigas, também foi identificada em todas as residências, característica que evidencia a criatividade do arquiteto e que reforça a postura do *bricoleur*, termo que segundo Levi-Strauss (1966) representa aquele que não possui um projeto pré-concebido e que constrói a partir de sobras, pedaços de materiais já utilizados e do desmonte de peças, formando uma espécie de jogo de decomposição e recomposição. O *bricoleur* Zanine Caldas se voltava para o conjunto daquilo que tinha disponível, dialogava com o material no sentido de captar suas possibilidades e se lançava na construção de algo que seria completamente diferente de seu subconjunto, ao reutilizar materiais de demolição em suas obras. Lucio Costa dizia que:

Zanine comprava o material de demolição e dava-lhe vida nova, ressuscitando-o de um jeito totalmente original. Eram peças do século XIX ou do começo do século XX a que ele conferia outra vida, fazendo coisas esplêndidas (DA SILVA, 1995, s.p.).

RESIDIÊNCIA 01

¹ A nomenclatura 'Residência 01, 02 e 03' foi empregada de modo a preservar a identidade e os sobrenomes dos proprietários das residências, como comumente deveriam ser nomeadas.

Figura 3 – Residência 01 | Visão geral. Fonte: Elaborado pela autora

A Residência 01 (Figura 03) é fruto da integração direta entre arquitetura e natureza, seja pela complementariedade existente entre o terreno e a construção, seja pela riqueza do uso da madeira: os pilares em braúna, as vigas em aroeira e os tetos em ipê formam um conjunto único de construção residencial em madeira em Brasília.

Ocupando uma área de 1.300m² em terreno de 22.000m² e em excelente estado de conservação, o projeto data de 1974 e a construção foi realizada entre 1974 a 1978.

PARTIDO E IMPLANTAÇÃO

Em termos de partido arquitetônico, a residência seguiu a demanda de programa de necessidades determinado pelos clientes e é formada de três blocos de dois níveis com acessos livres e independentes, conectados entre si por meio de passarelas e varandas (Figura 04).

Figura 4 – Bloco principal (social) ao centro e bloco íntimo (filhos) à esquerda, conectados pelas varandas periféricas. Fonte: Elaborado pela autora

Os blocos periféricos comportam a área íntima da residência, estando de um lado os aposentos do casal e seus anexos, e do outro lado, a suíte dos filhos que conta também com um mezanino. É uma espécie de ambiente completo e independente do restante da casa. O bloco central concentra as áreas de convivência e tem formato octogonal.

As salas de estar é ornamentada com grande quantidade de obras de arte, artesanato e mobília do casal proprietário, incluindo várias cadeiras, mesas e poltronas assinadas por Zanine. No nível superior o arquiteto propôs uma sala íntima que se abre para a paisagem do Lago Paranoá (Figuras 05) e no térreo manteve a sala de visitas e sala de jantar. Na parte posterior da residência foram dispostos cozinha, área de serviço e cômodos de apoio ao serviço (Figura 06).

Figura 5 – Estar íntimo e visual do Lago Paranoá. Fonte: Elaborado pela autora

Figura 6 – Cozinha localizada na parte posterior da residência. Fonte: Elaborado pela autora

A implantação privilegia a paisagem e o campo visual do Lago Paranoá, de modo que a fachada principal da residência se abre para o grande descampado que conduz a visibilidade livre do Lago. O lote quadrangular e amplo de orientação leste-oeste situa-se a cerca de 500m das margens e a residência é impostada próxima ao limite superior do terreno, de modo a liberar grande parte da área verde frontal para justificar essa escolha de implantação.

A topografia foi manipulada de modo a criar diferenças de níveis que gerassem percursos e acessos diferenciados para pedestres e veículos (Figura 07), possibilitando, assim, noções topoceptivas² variadas. Dessa maneira, a residência não tem um acesso principal mas sim uma grande quantidade deles e essa ação do arquiteto leva à hierarquia dos espaços que circundam a residência.

² Para Kohlsdorf (2005), o espaço pode ser compreendido por diferentes dimensões morfológicas, sendo a dimensão topoceptiva aquela que interfere no senso de direção dos indivíduos, em termos de orientação sensível, percepção e identificação de um espaço.

Figura 7 – Trabalho da topografia no acesso lateral à residência, em que a diferença entre níveis conforma a garagem e o acesso de veículos à área de serviços, bem como um dos possíveis acessos de pedestres em direção à fachada principal. Fonte: Pedro Agostinho Miranda Santos

ASPECTO CONSTRUTIVO, COBERTURA E VEDAÇÕES

Em termos estruturais, toda a residência é composta de elementos em madeira com vigas em aroeira, pilares circulares de braúna e caibros e vigotas em ipê. A vedação das paredes é em alvenaria pintada de branco. Devido à disposição dos blocos periféricos ao corpo principal da casa, que compõe varandas em todo o perímetro externo, o fechamento das mesmas se dá com painéis de vidro, que permitem a criação de ambientes completamente ventilados e iluminados naturalmente. Algumas das esquadrias têm um delicado trabalho em treliças de madeira com acabamento em vidro translúcido, conforme se pode ver na Figura 08.

A cobertura, com suas mudanças de caimento, apresenta certa influência da arquitetura oriental, outro aspecto marcante das obras de Zanine Caldas. Na cobertura do bloco central, o telhado de quatro águas tem grandes beirais que sombreiam as varandas e circulações periféricas. Internamente, os caibros da sala de estar criam uma ilusão de formato cônico, pela disposição radial, entretanto, trata-se apenas de mais uma criação do arquiteto para atenuar a sensação de altura do ambiente octogonal, também diminuído pela delicadeza do forro interno em madeira (Figura 09) Na mesma figura é preciso atentar para a riqueza de detalhes do beiral e das conexões entre as peças de madeira e das estruturas de madeira (Figura 10).

Apesar das quatro águas do bloco principal, o recuo das bordas laterais dos beirais, ao centro da extremidade inferior de cada água, resulta em um telhado com formato de estrela de quatro pontas.

Figura 8 – Detalhe das esquadrias em madeira e vidro. Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 9 - Detalhe do forro em madeira na sala íntima. Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 10 - Detalhe das conexões entre as peças de madeira que conformam a cobertura em quatro águas. Fonte: Elaborada pela autora.

RESIDÊNCIA 02

A Residência 02 foi construída no estilo de uma fazenda mineira, a pedido do casal de proprietários. Datada de 1978, a residência se localiza em Brasília, em terreno de 12.000m² e é composta de cerca de 580m² de área construída no bloco principal e de 210m² de construções periféricas secundárias.

PARTIDO E IMPLANTAÇÃO

Em termos de partido arquitetônico, apesar de ser formada por um volume principal, a casa pode ser dividida em três zonas principais: estar social, zona íntima (quartos + escritório, no térreo) e setor de serviços (cozinha + área de serviço). Na disposição interna dos espaços, observa-se a setorização por hierarquia de espaços (social, íntimo e serviços), por meio de desníveis, com maior destaque à zona social que se conecta às duas varandas das fachadas principais.

Figura 11 – Fachada e acesso principais da Residência 02. Fonte: Elaborado pela autora

A casa foi implantada de modo que os quartos estivessem voltados para o sol nascente e as varandas e espaços sociais para o sol poente. As varandas, inclusive, assumem um importante papel unificador da dinâmica do espaço da casa, uma vez que varanda

inferior e superior são também o acesso principal ao térreo e ao pavimento superior, em que se chega à sala de estar (Figura 12). Assim como nas fazendas, há espaços anexos à residência principal, hoje, ocupados por outros membros da família.

Figura 12 – Fachada posterior evidenciando as varandas. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 13 – Varanda interna no primeiro pavimento. Fonte: Elaborado pela autora

ASPECTO CONSTRUTIVO, COBERTURA E VEDAÇÕES

O sistema estrutural empregado é o pilar-viga, liberando os ambientes das tesouras, e marcados pelas vigas niveladas, pilares apurados e caibros na inclinação do telhado. Pode-se observar que a cobertura é de quatro águas. O forro é composto por chapas de madeira pintadas de branco e as vedações das paredes em alvenaria com reboco rústico (Figuras 14 e 15).

Figura 14 – Aspecto interior dos caibros em madeira e do forro em madeirito branco. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 15 – Detalhe do forro na área da cozinha

Na figura 15 observam-se, ainda, os forros inclinados, que proporcionam ambientes maiores, mais arejados e com um contraste sempre marcante para explicitar a diferença entre os materiais.

Característica marcante da obra de Zanine, os beirais avantajados e as grandes inclinações geralmente são amenizados pela presença dos “cachorros”, elementos conhecidos da arquitetura colonial responsáveis pela mudança e suavização da inclinação dos beirais em que, ornamentados ao formato de cachorros – e por este motivo a perpetuação do nome-, tinham a função simbólica de proteção das casas. Na Residência 02, os cachorros complementam o caimento na extremidade das coberturas promovendo a mudança de inclinação e alcançando um balanço maior que o normal (Figura 16).

Figura 16 – Elementos típicos da arquitetura colonial, os ‘cachorros’ estilizados por Zanine Caldas cumprem o papel de mudança e suavização da inclinação da cobertura e possibilitam maior balanço para os beirais. Fonte: Elaborado pela autora.

As esquadrias da Residência 02 têm um trabalho delicado de composição em madeira e vidro. As janelas são de estrutura em madeira com requadros e vidro do tipo venezianas ou guilhotina (Figura 17) e as portas em madeira maciça lisa ou em madeira e vidro, todas desenhadas pelo arquiteto.

Com relação ao reaproveitamento de materiais, na Residência 02, Caldas incorporou peças em madeira tais como portas e portais de aproveitamento e seguindo essa característica do arquiteto, os próprios clientes também passaram a incorporar elementos de demolição, tal como o gradeado pintado incorporado pela cliente acima do portal da porta principal de acesso à residência (Figura 18).

Figura 17 – Detalhe das esquadrias em madeira e vidro. Fonte: Elaborado pela autora

Figura 18 – Detalhe da porta em madeira de demolição e detalhe metálico adicionado pelos clientes. Fonte: Elaborado pela autora

RESIDENCIA 03

Primeiro projeto de Zanine construído em Brasília –e possivelmente sua primeira residência construída, com data de 1963, esta residência possui elementos claramente marcados da arquitetura colonial brasileira, especialmente pelo partido remeter às casas de fazendas coloniais.

Em se comparando às demais residências aqui apresentadas, a residência 03 é menor, sem qualquer ousadia estrutural e construtiva, com peças de tamanho padrão encontradas no mercado local, mas igualmente interessante. A seu favor está o fato de ter sido edificada no início da construção da capital, com todas as precariedades de mercado e mão de obra da época e distâncias em que se encontrava.

Localizada no Setor de Habitações Isoladas Norte, a residência atualmente é preservada pelo proprietário original e não é habitada.

Figura 19- Fachada principal com visualização da implantação sobre muro de arrimo e concepção da varanda. Fonte: Elaborado pela autora

PARTIDO E IMPLANTAÇÃO

O partido arquitetônico remete ao programa de fazendas coloniais, na medida em que o corpo principal da residência se constitui de um único bloco linear com circulação interna central, alpendre frontal e modulação marcada pelos pilares em madeira maciça.

Quanto à implantação, a residência se dispõe linearmente no terreno retangular que se estende até as margens do Lago Paranoá criando espaço de chegada e de serviços (Figura 21) no limite superior do lote e de estar e apreciação da paisagem no limite inferior. A casa se localiza no sentido longitudinal do terreno, com as fachadas principal e posterior voltadas para a orientação leste-oeste.

Na fachada principal chama a atenção a varanda elevada, que se abre para o amplo terreno em frente à casa e para a vista do Lago Paranoá. A manipulação no desnível do terreno se percebe pela inserção do muro de arrimo sob a varanda, que marca o acesso à zona social da residência (Figura 20). Esta última característica é comentada por MIRANDA e CZAJKOWSKY (1987) quando, para não fazer um segundo andar, as Casas Grandes abriam mão do “sobrado” para erguer suas casas sobre um “porão”, ou um andar mais baixo. A fachada posterior remete às casas paulistas devido à presença de cheios e vazios, com espaços que lembram os alpendres reentrantes³.

Figura 20 – Vista interna da varanda de acesso à área social da residência. Fonte: Elaborado pela autora

Figura 21 – Fachada posterior da residência com a marcação das aberturas em vidro e das reentrâncias, além da ausência de beiral. Fonte: Elaborado pela autora

ASPECTO CONSTRUTIVO, COBERTURA E VEDAÇÕES

A casa possui cobertura em duas águas com telhas e revestimentos simples. As paredes são de tijolos maciços pintados de branco no interior e rebocados pelo lado de fora, aspecto que garante a simplicidade e singeleza da obra. Além de portas e janelas de materiais de demolição, os interiores são repletos de madeira de reaproveitamento tanto nas estruturas principais como em acabamentos de pisos e forros.

³ O alpendre reentrante é característico das construções civis da arquitetura colonial paulista bandeirista. Diferentemente do colonial mineiro, em que o alpendre é de fato uma área ventilada no ambiente externo, e devido a questões climáticas, em São Paulo o alpendre não era decorrente do prolongamento das coberturas, mas sim impostado dentro do beiral e representava muito mais uma transição entre os espaços internos e externos do que necessariamente uma área de estar ventilado (LEMOS, 1979)

CONCLUSÕES

Este trabalho faz parte de um projeto maior, que tem por objetivo principal valorizar a memória de José Zanine Caldas, às vésperas da comemoração de seu centenário, e gerar uma iconografia de suas obras em Brasília, ainda pouco divulgadas e conhecidas.

Ao reforçar o caráter singular de sua obra construída, pretende-se reafirmar a importância de seu estudo por parte de arquitetos contemporâneos. O processo criativo, que fazia uso do modelo reduzido como instrumento para a compreensão da espacialidade e da adequação ao sítio, o respeito à implantação e ao caráter local de cada projeto, o primor do detalhe em madeira e o domínio da técnica, além da valorização da tradição na produção de sua arquitetura são elementos que, juntos, promovem o debate entre modernidade e tradição nos espaços arquitetônicos criados por Zanine Caldas.

As três residências aqui apresentadas concentram em si similaridades que permitem identificar o estilo de projeto e construção de Zanine, mesmo que tenham sido construídas em momentos distintos. O emprego onipresente da madeira nas soluções estruturais, a relação dual entre a robustez das estruturas e a leveza e delicadeza das esquadrias, as coberturas com aspectos tradicionais reinterpretados no novo período que representam e a implantação sempre marcante em relação aos acessos e à valorização da paisagem e da integração com a natureza são alguns desses exemplos.

Neste contexto, é interessante perceber que, sem dúvida, as obras de Caldas são uma releitura contemporânea – à sua época, das soluções tradicionais da arquitetura colonial brasileira, em especial quando se observam os detalhes acima apresentados, sem, no entanto, deixarem de incorporar características do modernismo e de expressões construtivas e volumétricas adotadas no conceito do projeto de Brasília, tanto em termos de espacialidade como de acabamento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio institucional da FAP/DF na apresentação deste trabalho no 6 DOCOMOMO N/NE. Especiais agradecimentos aos membros do Grupo de Trabalho em Madeira do Laboratório de Modelos Reduzidos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Merecem atenção também neste agradecimento a família Caldas, particularmente na figura de Déa di Zanine, e às famílias que permitiram a visita às suas residências, fornecendo as informações necessárias, fontes relevantes, para os resultados desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BERRIEL, Andrea. **Madeira como material de projeto no Brasil moderno**. In: Madeira: primitivismo e inovação na arquitetura moderna do cone sul americano 1930-1970, 2010. Porto Alegre.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- KOHLSDORF, M. E. **A Apreensão da Forma da Cidade**. Brasília: Ed. UnB, 1996.
- LEMONS, Carlos A.C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979.
- LEVI-STRAUSS. **The savage mind**. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- MAGNANI, Luis Antônio (curadoria). **Ver Zanine**. Rio de Janeiro: Centro Cultural do Banco do Brasil, 2003.
- MIRANDA, A. **Zanine e o relógio**. Correio Braziliense, Brasília, 6 de maio de 2012.
- MIRANDA, A. da R. e CZAJKOWSKY J. **Notas sobre os aspectos arquitetônicos**. In: **Fazendas: solares da região Cafeeira do Brasil Imperial**. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, 1987. p. 33 - 41.
- SILVA, S. **Zanine: sentir e fazer**. Agir: Rio de Janeiro, 1990.